

ӘР ТҮРЛІ ЖАСАҒЫ АДАМДАРДЫҢ БАҚЫТ ТУРАЛЫ ТҮСІНІГІНДЕГІ ГЕНДЕРЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР

ЖУМАШЕВА КАМШАТ БЕРИКОВНА

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің аға оқытушысы, Орал,
Қазақстан

САҒЫНДЫҚОВА АЙСЕЗІМ СИЛЫБАЙҚЫЗЫ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенті, Орал, Қазақстан

Мақсаты. Бұл мақалада бақыт туралы түсініктердегі гендерлік ерекшеліктер мәселесі қарастырылады. Зерттеудің негізгі мақсаты – әртүрлі жас кезеңдеріндегі ерлер мен әйелдердің «бақыт» ұғымын қалай түсінетінін анықтау.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында бақыт ұғымының сипаттамаларының маңыздылығын бағалау үшін модификацияланған лайкерт шкаласы қолданылды. Шкалаға бақыттың әртүрлі деңгейлеріне қатысты сипаттамалар енгізілді: физиологиялық, әлеуметтік-психологиялық, тұлғалық-психологиялық және рухани (трансценденттік) деңгейлер. Зерттеудің эмпирикалық базасы: 143 ер адам және 157 әйел адам. Іріктеу келесі жас топтары бойынша бөлінді: 18–24 жас, 25–34 жас, 35–44 жас.

Нәтижелер. Мақалада бақыт туралы түсініктердің гендерлік және жас ерекшеліктері сипатталған. Әр жастағы адамдар арасында бақыт феноменінің мағыналық мазмұнындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар айқындалды. Жас ерекшеліктеріне байланысты ерлер мен әйелдердің бақытты сезінуге себеп болатын факторлары өзгеретіні анықталған. Әйелдер топтарында жас ерекшеліктеріне қарамастан, бақыт түсінігінің отбасылық қатынастармен және отбасылық тұрмыстық жағдаймен тығыз байланысы байқалады. Сонымен қатар, жасы ұлғайған сайын әйелдер үшін бұл фактордың маңыздылығы арта түсетіні анықталды. Ал ерлер тобына тән бақыт түсінігі көбіне сыртқы табыспен, атап айтқанда, қоғам тарапынан мойындалу мен мансаптық өрлеумен астасып жатады. Сонымен қатар, ер адамдар үшін бақыт өз мүмкіндіктерін жүзеге асырып, қабілетін іске асырумен тікелей байланысты.

Қолдану саласы. Зерттеу нәтижелері психологиялық кеңес беру, психотерапия және тренингтер жүргізу барысында — әсіресе отбасылық қарым-қатынастар, өмірге қанағаттанбау және тұлғалық дағдарыстармен байланысты мәселелерде пайдалануға ұсынылады.

Түйін сөздер: бақыт; бақытты түсінудің гендерлік ерекшелігі; бақыт туралы түсініктер; гендерлік айырмашылықтар; жас ерекшеліктері.

Кіріспе

Әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайлардың өзгеруі әр адамның өміріне әсер етіп, оның дүниетанымы мен әлемді қабылдауына, сондай-ақ психологиялық жағдайына тікелей ықпал етеді. Айта кету керек, әлемдегі өзгерістер қаншалықты қарқынды жүрсе, әр жаңа буынның әлем жайлы өзіндік, алдыңғы буындардан өзгеше түсінік пен онымен өзара әрекеттесу жүйесін қалыптастыру үрдісі соншалықты айқын байқалады. Әлем туралы қалыптасқан түсінік адамның психологиялық жай-күйіне және бақыт сезіміне тікелей әсер етеді [2; 12; 15].

Бақыт тақырыбы философия, экономика, әлеуметтану және психология сияқты ғылым салаларында қарастырылады. Алайда бақыт туралы зерттеулердің көптігіне қарамастан, бақыттың бірыңғай ғылыми тұжырымдамасы әлі жоқ. Зерттеушілер бұл ұғымға әртүрлі көзқарастар ұсынады. Біріншіден, бақыт — бұл позитивті эмоционалдық көңіл-күй, оптимизм [1]; Екіншіден, бақыт — бұл өзге құндылықтарға бағынышты және оларды анықтайтын

метақұндылық [2]; Үшіншіден, көптеген авторлар бақытты психологиялық жай-күйдің синонимі ретінде қарастырады [10; 11; 13].

Бақыт туралы түсініктердің әртүрлі болғанына қарамастан, ғалымдардың басым көпшілігі оны эмоционалдық және когнитивтік компоненттерді қамтитын көпқырлы құбылыс ретінде қарастырады [4; 5; 10]. Д.А. Леонтьевтің пікірінше, бақыт — бұл адамның бүкіл болмысын қамтитын, өмір шындығымен үйлесім тапқанын көрсететін ерекше субъективті жағдай. Бұл күй жекелеген тілектермен шектелмей, тұтас тұлғаны қамтып, адамның өмірі дәл өзі қалағандай өтіп жатқанын сездіреді [5].

Бақыт тақырыбындағы зерттеулердің үлкен бөлігі оған әсер ететін әртүрлі факторларға арналған. Мысалы, бақыт мынадай тұлғалық сипаттамалармен байланысты екені анықталған: экстраверсия, төмен нейротизм, жоғары өзін-өзі бағалау, дербестік, өмірлік тұрақтылық, бақылау сезімі, әзілқойлық, оптимизм, жас шамасы және т.б. [1; 3; 9; 14]. Гендерлік ерекшеліктерге қатысты зерттеулердің саны аз. Мысалы, Л.Э. Семенова, Т.А. Серебрякова және В.Э. Семенова атап өткендей, бақытты әйелдер ерлерге қарағанда жиірек сезінеді [7; 12; 13]. Кейбір жұмыстарда ерлер бақытты әлеуметтік мәртебе және жұмыспен байланыстыратыны, ал әйелдер — серіктесінің бақыты және отбасылық өмірмен байланыстыратыны көрсетілген [6; 7; 8; 13].

Гендерлік ерекшеліктерді зерттеуде әлеуметтік, экономикалық және тұлғалық факторларға көп көңіл бөлінеді, алайда ерлер мен әйелдердің бақыт туралы түсініктерінде көрінетін жеке мәндер жүйесіне аз назар аударылған. Сонымен қатар, бұл тақырыптың өзектілігі Ресей қоғамындағы құндылықтардың өзгеруімен және қазіргі адамның гендерлік әлеуметтенуінің мазмұндық құрылымының екіұшты болуымен байланысты. Бұл жағдай қазіргі ерлер мен әйелдер үшін бақытты өмірдің өлшемдері қандай болатыны туралы түсініктердің трансформациясына әкеліп отыр.

Зерттеу мақсаты: әртүрлі жас кезеңдеріндегі адамдар арасында «бақыт» ұғымының гендерлік ерекшеліктерін зерттеу.

Материалдар мен әдістер

Зерттеуге 300 адам қатысты, олар үш жас тобына бөлінді. Оның ішінде ер адамдар – 143, әйел адамдар – 157. Бірінші топ – 18-24 жас (орта жасы $E = 22$). Екінші топ – 25-34 жас ($E = 30$). Үшінші топ – 35-44 жас ($E = 39$).

Бақыт ұғымының гендерлік ерекшеліктерін зерттеу үшін модификацияланған лайкерт шкаласы қолданылған. Шкаланың негізінде бақыт көпдеңгейлі құбылыс ретінде қарастырылды [4; 5]. Оған мына деңгейлерге жататын сипаттамалар енгізілді: физиологиялық деңгей: тамақ, өмірлік қауіпсіздік, жыныстық қатынас және т.б. Әлеуметтік-психологиялық деңгей: отбасы, мансап, қызықты жұмыс және т.б. Тұлғалық-психологиялық деңгей: өзін дамыту, сүйікті іс, өзін қабылдау және т.б. Рухани (трансценденттік) деңгей: Құдаймен байланыс, еркіндік, табиғат сұлулығынан ләззат алу және т.б. Сипаттамаларды іріктеу кезінде эксперттік бағалау әдісі қолданылды. Барлығы 40 сипаттама енгізілген. Шкала 7 балдық Лайкерт шкаласы түрінде жасалған.

Статистикалық өңдеу IBM SPSS Statistics 23 бағдарламасында жүргізілді. Алынған деректердің статистикалық талдауы IBM SPSS Statistics 23 бағдарламасы көмегімен жүргізілді. Нәтижелерді өңдеу үшін факторлық талдау қолданылды, ол негізгі компоненттер әдісімен орындалып, факторлар кейін варимакс әдісі бойынша толықтырылды. Интерпретацияға алынатын факторлар саны іріктеу критерийі негізінде анықталды. Зерттеу шеңберінде алынған факторлар бастапқы категорияларды жинақтап қорыту формасы ретінде қарастырылды, бұл өз кезегінде респонденттер тобының «бақыт» ұғымын қабылдауындағы мағыналық жүйелерді сипаттауға мүмкіндік беретін құрылым ретінде қарастырылды.

Нәтижелер

Алғашқы талдау көрсеткендей, респонденттер үшін физиологиялық және әлеуметтік-психологиялық деңгейлер маңыздырақ болып шыққан, ал рухани (трансценденттік) деңгей сипаттамалары ең төмен маңыздылыққа ие болған.

1. Ерлер тобында (18-24 жас) факторлық талдау нәтижесінде 4 фактор анықталды. Барлық факторлар бірполюсті (униполярлы). Бірінші фактор – әлеуметтік табыс. Ең жоғары көрсеткіштер: «Басқалармен позитивті қарым-қатынас» (0.963), «Мансап» (0.959), «Қызықты жұмыс» (0.945). Бұл топтағы адамдар үшін бақыт – қоғамда мойындалу және лайықты әлеуметтік мәртебеге ие болу. Екінші фактор – сексуалдық қарым-қатынас. Көрсеткіштер: «Сұлу дене» (0.958), «Жыныстық қатынас» (0.878), «Сүйікті адам» (0.789). Физикалық тартымдылық пен махаббат қарым-қатынастары маңызды. Үшінші фактор – өзін дамыту. Көрсеткіштер: «Еркіндік» (0.924), «Сүйікті іс» (0.827), «Жоғары интеллект» (0.824). Бақыт – сүйікті іспен айналысу мүмкіндігі және интеллектуалдық даму. Төртінші фактор – әлеммен байланыста болу. Көрсеткіштер: «Құдайға, Әлемге сенім» (0.868), «Әлемді тану» (0.844), «Құдаймен, Әлеммен бірлік сезімі» (0.814). Жоғарғы күштермен байланыс пен әлемнің бөлігі болу сезімі.

2. Әйелдер тобында (18-24 жас) 4 униполярлы фактор анықталды. Бірінші фактор – мақсаттарды жүзеге асыру. Көрсеткіштер: «Мақсаттарға жету» (0.775), «Өзін-өзі дамыту» (0.765), «Өзін-өзі қабылдау» (0.761). Екінші фактор – өмірдің мәні. Көрсеткіштер: «Өмірдің мағынасы» (0.815), «Еркіндік» (0.809), «Өмірлік мақсат» (0.771). Үшінші фактор – ләззат пен рақаттану. Көрсеткіштер: «Сұлу дене» (0.823), «Жастық шақ» (0.768), «Тамақ» (0.756). Төртінші фактор – отбасылық қарым-қатынас. Көрсеткіштер: «Отбасы» (0.785), «Сүйікті адам» (0.769), «Балалар» (0.745).

3. Ерлер тобында (25-34 жас) 3 униполярлы фактор анықталды. Бірінші фактор – жеке өмірлік мән. Көрсеткіштер: «Өмірдің мағынасы» (0.872), «Өмірлік мақсат» (0.838), «Еркіндік» (0.784). Екінші фактор – негізгі қажеттіліктер. Көрсеткіштер: «Ыңғайлы тұрғын үй» (0.869), «Қауіпсіздік сезімі» (0.856), «Жақындарының денсаулығы» (0.846). Үшінші фактор – әлемге сенім. Көрсеткіштер: «Құдаймен, Әлеммен байланыс» (0.884), «Әлемге сенім» (0.789), «Табиғатпен байланыс» (0.756)

4. Әйелдер тобында (25-34 жас) 4 фактор анықталды. Бірінші фактор – отбасылық жағдай. Көрсеткіштер: «Отбасы» (0.840), «Жақындардың денсаулығы» (0.802), «Балалар» (0.786). Екінші фактор – өзін тану. Көрсеткіштер: «Сүйікті іс» (0.809), «Шығармашылық» (0.768), «Өзін-өзі дамыту» (0.705). Үшінші фактор – әлемді тану мен сенім. Көрсеткіштер: «Әлемге сенім» (0.781), «Әлемдегі бейбітшілік» (0.733), «Әлем заңдарын тану» (0.725). Төртінші фактор – физикалық рақат. Көрсеткіштер: «Сұлу дене» (0.733), «Жастық» (0.732), «Жыныстық қатынас» (0.712)

5. Ерлер тобында (35-44 жас) 4 фактор анықталды. Бірінші фактор – өмір мәні. Көрсеткіштер: «Материалдық қамтамасыздық» (0.864), «Өмірдің мәні» (0.847), «Өмірлік мақсат» (0.777). Екінші фактор – әлеуметтік табыс. Көрсеткіштер: «Мансап» (0.843), «Хобби» (0.789), «Қоғамда өз орнын табу» (0.735). Үшінші фактор – дене рақаты. Көрсеткіштер: «Сұлу дене» (0.800), «Жастық шақ» (0.745), «Физикалық белсенділік» (0.734). Төртінші фактор – бейбіт өмір. Көрсеткіштер: «Әлемдегі бейбітшілік» (0.783), «Әлемді тану» (0.735), «Позитивті қарым-қатынас» (0.697)

6. Әйелдер тобында (35-44 жас) 3 фактор анықталды. Бірінші фактор – отбасылық өмір. Көрсеткіштер: «Отбасы» (0.779), «Балалар» (0.759), «Материалдық қамтамасыздық» (0.719). Екінші фактор – жайлылық пен тұрақтылық. Көрсеткіштер: «Жайлылық» (0.837), «Қауіпсіздік» (0.809), «Тұрақтылық» (0.798). Үшінші фактор – болмысты қабылдау. Көрсеткіштер: «Құдаймен байланыс» (0.826), «Әлемге сенім» (0.791), «Әлемді тану» (0.736)

Талқылау

Осылайша, зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, барлық жастағы әйелдер топтарында бақыт туралы түсініктердің отбасылық өмірмен байланысты екендігін байқауға болады. Алайда, 18–24 жастағы жас қыздарда бұл фактор төртінші, яғни соңғы орында тұрса, жасы үлкен әйелдер тобында бірінші орынға шыққан. Бұл – жасы ұлғайған сайын отбасының бақыт үшін маңыздылығы артатынын көрсетеді.

Ерлер топтарында бақыттың жиі кездесетін өлшемі – әлеуметтік табыс. Ер адамдар үшін бақыт көбінесе сыртқы факторлармен – қоғам тарапынан мойындалу, әлеуметтік мәртебе, табыспен байланысты. Бұл деректер гендерлік айырмашылықтар жөніндегі өзге зерттеулер нәтижелерімен сәйкес келеді [8]. Қызығы, ерлер мен әйелдер үшін де материалдық жағдай бақыттың басты мағынасы ретінде қарастырылмаған.

Егер бақыт сипаттамаларын жас және жыныс көрсеткіштері бойынша қарастырсақ, онда қыз-жігіттер үшін (18–24 жас) бақыт түсініктері мақсаттарға жету және өмірден ләззат алу қажеттілігімен тығыз байланысты, ерлер үшін – қоғамдық мойындалу мен мансап, әйелдер үшін – жеке мақсаттардың орындалуы мен өмірлік мән табу маңызды. 25–34 жас аралығындағы топтарда: ортақ – әлемге сенім, адамдарға деген сенім, қауіпсіздік және өмір сүру қуанышы, ерлер үшін бастысы – өмірлік мән мен өзін-өзі тану, әйелдер үшін – отбасылық жағдай. 35–44 жас аралығында: ортақ – физикалық, тәндік рахат, әлемдегі болып жатқан үдерістерге деген сенім, ерлер үшін – әлеуметтік табыс пен өз өмірінің мағынасын түсіну, әйелдер үшін – отбасының болуы, жайлы және тұрақты өмір маңызды.

Қорытынды

Зерттеудің басты мақсаты – адамдардың әртүрлі жас кезеңдерінде «бақыт» ұғымының гендерлік ерекшелігін зерттеу болды.

Зерттеу нәтижелері бойынша келесі тұжырымдар жасалды:

Біріншіден, бақыт ұғымында гендерлік ерекшеліктердің бар екені анықталды. Әйелдер мен ерлер топтарында ортақ әрі ерекше бақыт түсініктері тіркелді.

Екіншіден, әйелдер үшін, жасына қарамастан, бақыт көбінесе отбасылық қатынастармен, отбасы әл-ауқатымен байланысты. Жас ұлғайған сайын бұл фактордың маңыздылығы арта түседі.

Үшіншіден, ерлер үшін бақыт, ең алдымен, сыртқы табыстың атрибуттарымен – қоғам тарапынан мойындалу, мансап, әлеуметтік жетістікпен байланысты. Сонымен қатар, ерлер бақытты өз мүмкіндіктерін жүзеге асырумен және өмірдің мағынасын табумен байланыстырады.

Төртіншіден, әртүрлі жас кезеңдерінде ерлер мен әйелдердің бақыттың маңызды көздеріне деген көзқарасы өзгеріп отыратыны байқалды.

Зерттеу нәтижелері психологиялық кеңес беру, психотерапия, тренингтік жұмыс барысында, сонымен қатар отбасылық қарым-қатынас мәселелерін шешуде қолдануға ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Аргайл М. Бақыт психологиясы. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. – 271 б.
2. Джидарьян И.А. Бақыт және оптимизм психологиясы. – Мәскеу: Ресей психология институты, 2013. – 268 б.
3. Коржова Е.Ю., Веселова Е.К., Рудыхина О.В. Студенттердің субъективті жағдайының болжаушылары ретінде денсаулық көрсеткіштері // Санкт-Петербург мемлекеттік университетінің хабаршысы. Психология. Педагогика сериясы. – 2022. – № 4. – Б. 458–471. <https://doi.org/10.21638/spbu16.2022.405>
4. Левит Л.З., Радчикова Н.П. Бақыттың тұлғалық-бағдарлы концепциясы: теориясы мен практикасы // Ұлттық психологиялық журнал. – 2012. – № 2(8). – Б. 81–89.
5. Леонтьев Д.А. Бақыт және субъективті жағдай: ұғымдық өрісті қалыптастыру жолында // Қоғамдық пікірді мониторингі: экономикалық және әлеуметтік өзгерістер. – 2020. – № 1(155). – Б. 14–36. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.1.02>
6. Руденко А.М., Симонян Л.Г., Зиброва К.В. Адамның бақыт бейнесінің психосемантикалық кеңістігі: гендерлік-жас ерекшелік шеңберінде // Халықаралық гуманитарлық және жаратылыстану ғылымдары журналы. – 2020. – № 2-1. – Б. 134–137. <https://doi.org/10.24411/2500-1000-2020-10123>
7. Семенова Л.Э., Серебрякова Т.А., Семенова В.Э. Түрлі жастағы адамдардың бақыт туралы түсініктеріндегі мағыналық мәннің гендерлік ерекшеліктері // Минин университетінің хабаршысы. – 2017. – № 4(21). <https://doi.org/10.26795/2307-1281-2017-4-8>
8. Семенова Л.Э., Урусова Е.А., Васильева Д.А. Ерлер мен әйелдердің бақыт түсінігінде отбасының алатын орны // Ғылым әлемі. – 2017. – Т. 5, № 2. <http://mir-nauki.com/PDF/36PSMN217.pdf>
9. Смолева Е.О., Морев М.В. Қанағатсыздық сезімі және бақыт деңгейі: әлеуметтанушы көзқарасы (монография). – Вологда: Ресейдің әлеуметтік-экономикалық даму институты, 2016. – 164 б.
10. Шамионов Р.М. Жеке тұлғаның субъективті жағдай психологиясы. – Саратов: Саратов мемлекеттік университеті баспасы, 2014. – 180 б.
11. Choon S.-W., Yong C.-C., Tan S.-K., Tan S.-H. A Proposed Integrated Happiness Framework to Achieve Sustainable Development // Heliyon. – 2022. – Vol. 8(10). – Article e10813. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10813>
12. Milovanska-Farrington S., Farrington S. Happiness, Domains of Life Satisfaction, Perceptions, and Valuation Differences Across Genders // Acta Psychologica. – 2020. – Vol. 230. – Article 103720. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103720>
13. Montgomery M. Reversing the Gender Gap in Happiness // Journal of Economic Behavior & Organization. – 2022. – Vol. 196. – P. 65–78. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.01.006>
14. Moeinaddini M., Asadi-Shekari Z., Aghaabbasi M., Saadi I., Shah M.Z., Cools M. Proposing a New Score to Measure Personal Happiness by Identifying the Contributing Factors // Measurement. – 2020. – Vol. 151. – Article 107115. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2019.107115>
15. Seligman M., Csikszentmihalyi M. Positive Psychology: an Introduction // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55. – P. 5–14.